

DESENVOLVENDO A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 A PARTIR DA PRÁTICA DE ENSINO DA RODA DE CONVERSA, TENDO COMO APOIO A LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE POEMAS DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

 DOI: 10.5281/zenodo.15750491

Simone Rossi da Silva

Professora da Rede Pública de Macé e de Quissamã.

Mestre pela UERJ/FFP.

sisirossi@yahoo.com

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a importância em trabalhar metodologias de ensino dinâmicas, que busquem um desenvolvimento epistemológico através da educação geográfica. A metodologia utilizada partiu da ideia das metodologias ativas, que “se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem” (BACICH & MORAN, 2017, pg. 17). Com o intuito de utilizar uma prática de ensino dinâmica que inserisse o aluno no contexto da discussão foi feito um trabalho pautado na leitura, percepção e diálogo entre professor e alunos a partir da prática de ensino Roda de Conversa. O principal motivador para desenvolver essa atividade está ligado ao fato do processo de ensino-aprendizagem ter se tornado uma atividade desafiadora. São muitas burocracias, exigências, falta de apoio ao trabalho docente, que acabam levando desânimo aos professores. Essas várias exigências acabam minando o trabalho do professor, que muitas vezes chega às escolas desmotivados e com o seu psicológico abalado e, como consequência, acabam não tendo ânimo ou tempo para criar práticas de ensino mais dinâmicas e adequadas, preferindo utilizar práticas tradicionais. O desafio de inserir o aluno no processo de aprendizagem e torná-los mais ativos nas aulas proporcionou uma atividade em que a disciplina de Geografia buscou apoio em poemas escritos por Carlos Drummond de Andrade, com o intuito de fazê-los compreender Categorias importantes (Lugar, Paisagem, Espaço) do ensino de Geografia a partir da elaboração de seus conceituações e compreensão. É um trabalho pautado na leitura, percepção e diálogo entre professor e alunos a partir da prática de ensino Roda de Conversa.

Palavras-chave: Ensino. Categorias. Poemas. Aprendizagem.

ABSTRACT

This study aims to assess the importance of working with dynamic teaching methodologies that seek epistemological development through geographic education.

The methodology used was based on the idea of active methodologies, which “are characterized by the interrelationship between education, culture, society, politics, and school, and are developed through active and creative methods, centered on the student's activity with the intention of facilitating learning” (BACICH & MORAN, 2017, p. 17). To use a dynamic teaching practice that would insert the student into the context of the discussion, work was carried out based on reading, perception, and dialogue between teacher and students based on the teaching practice of Conversation Circles. The main motivator for developing this activity is linked to the fact that the teaching-learning process has become a challenging activity. There is a lot of bureaucracy, demands, and lack of support for teaching work, which end up discouraging teachers. These various demands end up undermining the work of teachers, who often arrive at schools unmotivated and psychologically shaken and, therefore, end up not having the energy or time to create more dynamic and appropriate teaching practices, preferring to use traditional practices. The challenge of including students in the learning process and making them more active in class led to an activity in which geography discipline sought support in poems written by Carlos Drummond de Andrade, with the aim of making them understand important categories (Place, Landscape, Space) of Geography teaching based on the development of their concepts and understanding. This work is based on reading, perception and dialogue between teachers and students based on the teaching practice of Conversation Circles.

Keywords: Teaching. Categories. Poems. Learning.

INTRODUÇÃO

O ensino tem se tornado uma atividade desafiadora. São muitas burocracias, exigências, falta de apoio ao trabalho docente, que acabam levando desânimo aos professores. Essas várias exigências acabam minando o trabalho do professor, que muitas vezes chega às escolas desmotivados e com o seu psicológico abalado e, como consequência, acabam não tendo ânimo ou tempo para criar práticas de ensino mais dinâmicas e adequadas, preferindo utilizar práticas tradicionais. É com esse cenário que o professor de geografia precisa trabalhar constantemente. Em Cavalcante (2022, pg. 66) há uma menção sobre esse choque entre as práticas de ensino: “Quando o professor se defronta com a realidade da Geografia escolar e reflete sobre ela, pode distinguir dois tipos de prática: uma que é instituída, tradicional; outra que são as práticas alternativas, que já é realidade em muitos casos”.

O professor de Geografia percebe que é necessário criar aulas dinâmicas e atrativas, onde o cognitivo do aluno seja ampliado, visando um indivíduo que compreenda a importância da disciplina para a sua expansão como ser humano, mas muitas vezes as exigências externas minam as ideias e criam um profissional

desmotivado. Sendo assim, o professor precisa ultrapassar essas exigências para criar aulas que despertem o senso crítico do aluno.

Outro desafio do professor de geografia é fazer com que o seu aluno enxergue cada item a ser estudado como algo que ele necessite diariamente, então práticas de ensino tradicional para o aluno do século 21 que está acostumado a ter todas as informações ao seu alcance se tornaram obsoletas. O aluno da atualidade está acostumado com o avanço tecnológico, onde eles encontram as informações que os agrada no google, no youtube, e em outros aplicativos, mesmo que sejam informações falsas que visem a distorcer a realidade.

O professor de geografia precisa resgatar o interesse do aluno diariamente em suas aulas. É preciso fazer com que eles compreendam a diferença entre a notícia real e a notícia falsa, entre conteúdo com pouca relevância e aquele que tem um grau de importância maior.

A disciplina de geografia colabora para o aluno se encontrar em seu lugar de vivência e no mundo exterior, mas para isso é necessário que as práticas de ensino sejam adequadas ao novo ensinar, ao novo aluno, a nova realidade. A Geografia vem passando por essa transformação, onde o é preciso superar o simples ensinar geografia “passando conteúdos” e propor que os alunos consigam fazer as suas aprendizagens tornando significativas para as suas vidas estes mesmos conteúdos (CALLAI, 2013, pg. 91).

A educação geográfica tem sido muito importante para que os professores possibilitem aos alunos a construção do saber, onde eles fazem parte de forma direta do seu processo de ensino-aprendizagem. Em CALLAI (2013, pg. 12) tem uma menção importante sobre a necessidade de desenvolver práticas que busquem a produção do saber: “Nos dias atuais o aluno não somente apreende, ele produz saberes que devem ser compreendidos e considerados pelos professores e demais estruturadores do espaço escolar”.

As práticas de ensino desenvolvidas pelos professores nas escolas precisam de um apoio direto da direção e orientação pedagógica, pois o professor sozinho, sem apoio, não consegue desenvolver um trabalho diversificado. O apoio dado em prol de um ensino de qualidade, reflete diretamente na melhoria do ensino e conseqüentemente permite um novo olhar à disciplina, o tornando mais próximo das propostas e ao mesmo tempo fazendo com que eles tenham um interesse maior no que está sendo ensinado. A educação geográfica

permite ao aluno pesquisar os assuntos, apresentar a sua pesquisa, debater aquilo que aprendeu e, por fim, tirar dúvidas daquilo que não compreendeu. É a possibilidade de desenvolver o seu conhecimento sem as amarras do ensino tradicional, bancário. As possibilidades para uma prática do ensino de geografia dinâmica são várias. Dentro desse artigo será apresentada uma prática organizada na E M Olga Benário Prestes, localizada em Macaé, através de uma Roda de Conversa proposta a uma turma de oitavo ano, onde foram feitas discussões sobre a aprendizagem de algumas categorias da geografia (Lugar, Paisagem, Espaço Geográfico, Território, Urbanização), através de três poemas de Carlos Drummond de Andrade (América, Montanha Pulverizada, Praia e a Pão-de-Açúcar).

A atividade tinha como proposta que os alunos percebessem a construção de conceitos para as categorias acima através da leitura e interpretação de poemas curtos, e ao mesmo tempo, percebessem que as obras literárias possuem uma ligação com a construção do saber de geografia. Dessa forma foi possível trabalhar a educação geográfica a partir da metodologia de ensino da interdisciplinaridade, onde a disciplina de geografia utilizou como apoio os poemas literários como forma de possibilitar ao aluno uma prática de ensino mais dinâmica através de uma Roda de Conversa, com o intuito de favorecer aos alunos trocas percebidas durante a sua leitura.

OBJETIVOS

Geral

- Avaliar a importância em trabalhar metodologias de ensino dinâmicas, que busquem um desenvolvimento epistemológico através da educação geográfica.

Específico

- Criar o hábito da leitura nos alunos;
- Comparar os fenômenos presentes nos poemas a sua realidade;
- Fazer os alunos refletirem sobre as realidades apresentadas nos poemas;
- Criar um vínculo entre a disciplina de geografia e a disciplina de língua portuguesa;
- Utilizar práticas de ensino dinâmicas com o intuito de uma participação ativa dos alunos.

A metodologia utilizada partiu da ideia das metodologias ativas, que “se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem” (BACICH & MORAN, 2017, pg. 17). Com o intuito de utilizar uma prática de ensino dinâmica que inserisse o aluno no contexto da discussão foi feito um trabalho pautado na leitura, percepção e diálogo entre professor e alunos a partir da prática de ensino Roda de Conversa. Os alunos receberam os poemas utilizados na atividade e fizeram uma leitura prévia dele para que fizessem um reconhecimento das obras a serem estudadas. Após a leitura individual, os alunos começaram a dinâmica da aula, onde a professora apresentava algumas perguntas/questões para eles relacionarem aos poemas e refletirem sobre o apresentado ao longo do poema.

Enquanto a dinâmica ia sendo apresentada a professora ia aproveitando para fazer uma relação dos poemas a realidade deles em Macaé. Como o intuito era fazer uma Roda de Conversa não houve uma atividade final. O intuito era apenas a reflexão e compreensão das categorias da geografia presentes nos poemas.

A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A ideia em criar aulas inovadoras aos alunos é uma constante no trabalho escolar dos professores, pois tornar o ensino dinâmico e democrático é essencial para possibilitar a eles um avanço no seu processo de aprendizagem. *Uma aula pautada na construção coletiva de interpretações dos textos literários. Nessa prática, o docente, de maneira socrática, exerce a função de “perguntador”, instigando os leitores a descobrirem camadas no texto literário* (GANZELA, 2017, pg. 111). Muitas vezes o professor de geografia precisa procurar em outras disciplinas um aporte para expor o seu trabalho de forma a desenvolver no aluno o seu senso crítico e sensibilizar o seu olhar.

A atividade foi proposta aos alunos do oitavo ano de escolaridade, da E M Olga Benário Prestes, localizada no bairro de São José do Barreto, município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Um fato importante a ser destacado é que a disciplina de geografia é ministrada em 3 tempos de aula e nessa turma em particular os tempos

são seguidos. Na Foto 1 é possível ter uma visão parcial da sala de aula.

Foto 1 – Sala de aula da turma F8 103

Fonte: A autora, 2024

A princípio a atividade foi apresentada como uma revisão a categorias de lugar, paisagem e espaço geográfico que foram introduzidos aos alunos no sexto ano de escolaridade, no entanto, também serviu como introdução as categorias de Território, Fronteira, Sentimento Nacionalista, Minorias Nacionais e Cultura.

Trabalhar essas categorias da Geografia são extremamente importantes para fortalecer o conhecimento já adquirido durante os anos anteriores de escolaridade, bem como perceber se eles conseguiram compreender de forma correta os conceitos. Outro ponto importante da atividade é conseguir perceber o amadurecimento geográfico durante a atividade.

A RODA DE CONVERSA

Para dar início a atividade procurei compreender um pouco sobre o conhecimento deles sobre o que era poema e prosa, pois estava trabalhando junto aos alunos uma forma de escrita literária importante e que pode ser de difícil compreensão para os indivíduos, ainda mais em idade escolar. Por esse motivo dei início as conversas de forma informal buscando colher informações sobre o que eles

entendiam sobre poemas e se eles já haviam trabalhado com o professor de português essa forma de escrita. Após a conversa inicial e de ter traçado o perfil cognitivo dos alunos pude dar continuidade a atividade, que se tornou mais pontual e direcionada ao objetivo da atividade. A ideia dessa segunda etapa era perceber se os alunos conseguiam entender que as linhas ritmadas dos poemas possibilitavam o processo de aprendizagem da geografia, como um material de apoio. A conversa se deu de forma positiva, pois os alunos, embora não tenham explorado de forma aprofundada os poemas, entendiam que era possível que poemas contribuíssem, de alguma forma, para entender alguns temas apresentados na aula de geografia.

Outro ponto importante foi introduzir a figura do autor dos poemas Carlos Drummond de Andrade. Fiz uma breve biografia do autor para que os alunos o conhecessem e, assim, pudessem entender um pouco mais sobre a forma de escrita e percepção que ele tinha de algumas categorias que seriam abordadas durante a roda de conversa, como a categoria de lugar dentro da percepção como espaço de vivência e cotidiano; como a categoria de paisagem onde seria introduzida lugares que ele conhecia de forma natural, mas que sofreu a intervenção humana se tornando uma paisagem transformada e diferente daquela conhecida por ele; além de introduzir o espaço como um lugar onde ocorriam várias relações interpessoais vivenciadas por ele, além das transformações que ele conseguiu perceber através de um olhar crítico. Na Foto 2, é possível verificar os iniciais da prática.

Foto 2 – Introdução do autor dos poemas trabalhados na Roda de Conversa.

Fonte: A autora, 2024.

Após essa conversa inicial foi introduzido aos alunos os quatro poemas escolhidos como direcionadores do trabalho, sendo eles divididos em dois momentos. O primeiro momento são os poemas 1 e 2 (página seguinte) foram utilizados por retratarem o estado de naturalidade do autor, Minas Gerais, onde ele fazia descrições importantes sobre o seu lugar de vivência, a cidade de Itabira, a qual sofreu mudanças consideráveis, em especial, por ser uma área mineradora importante do país, e ficou conhecida como a “Cidade do Ferro”, onde colaborou muito para a extração de ferro e outros minerais.

Essa realidade que retrata a modificação da paisagem pode ser percebida no Poema 2, que mostra como o relevo da região foi modificado, além de retratar a afeição pelo lugar natural, por aquela paisagem que representava a sua natureza não modificada, que não era mais possível ver.

O poema 1 retrata de forma clara o espaço de vivência do autor, afinal: *As pessoas, em todos os lugares, tendem a considerar sua terra natal como o “lugar central”, ou o centro do mundo* (Tuan, 1983, pg. 44). No poema é retratada a escola que ele frequentava, as pessoas que ele conhecia e tinha afeto, além de retratar um pouco da disciplina geografia quando ele menciona os mapas e o conhecimento que ele adquiriu advindo dessas descobertas.

Poema 1 – América

AMÉRICA

Uma rua começa em
Itabira, Que vai dar no
meu coração.

Nessa rua passam meus pais, meus
tios, A preta que me criou.

Passa também uma escola – o mapa -, o mundo de
todas as cores.

Sei que há países roxos. Ilhas brancas, promontórios
azuis.

A terra é mais colorida do que
redonda,

Os nomes gravam-se em amarelo, em vermelho, em
preto,

No fundo cinza da infância.

América, muitas vezes viajei nas tuas tintas.

Sempre me perdia, não era fácil
voltar.

O navio estava na sala.

Como rodava!

As cores foram murchando. Ficou
Apenas o tom escuro, no mundo
escuro

Uma rua começa em Itabira. Que vai dar em
qualquer ponto da terra.

Nessa rua passam chineses. Índios. Negros,
mexicanos.

Turcos, uruguaios.

Seus passos urgentes ressoam na
pedra, Ressoam em mim.

Pisado por todos, como sorrir. Pedir que sejam
felizes?

Fonte: Gens, 2011

Poema 2 – Montanha Pulverizada

MONTANHA PULVERIZADA
Chego à sacada e vejo a minha serra,
A serã de meu pai e meu avô.
De todos os Andrades que passaram
e passarão, a serra que não passa
(..j
Esta manhã acordo e
Não a encontro.
Britada em bilhões de lascas
deslizando em correia transportadora
entupindo 150 vagões
NO trem-monstro de 5 locomotivas

Fonte: Gens, 2011

Os dois poemas seguintes retratam o tempo de vivência do autor no Rio de Janeiro e as suas escritas referentes a dois pontos turísticos importantes da cidade. A praia e o Pão-de-açúcar. Nos poemas é possível perceber a percepção de um lugar diferente daquele que ele viveu, onde ele podia perceber a existência de um lugar interiorano, que estava sofrendo as modificações da ambição capitalista. Já no poema 3 ele retrata um lugar urbanizado, com ruas, becos, onde o espaço geográfico é bem caracterizado.

Poema 3 – Praia

PRAIA
Por que ruas tão largas?
Por que ruas tão retas?
Meu passo torto
Foi regulado pelos becos tortos
De onde venho.
Não sei andar na vastidão simétrica implacável.
Cidade grande e isso?

Fonte: Gens, 2011

Poema 4 – Pão-de-açúcar

PAO-DE-AÇÚCAR

O grande pão de mel suspenso entre o mar e céu insinua os
prazeres da cidade.

A boca O paladar, A
trama dos sentidos

Serpenteia lá embaixo. O sol nascente E o
sol. Cadente vestem de púrpura

A forma rígida. Nuvens ciganas Brincam
de subtraí-la

A cada hora, desintegra—se, recompõe—se
Assume formas inéditas de transparência. Tem as
cores da vida e o sigilo da sombra.

É montanha ou aparição crepuscular.

Fonte: Gens, 2011

A ideia da atividade partira da leitura silenciosa do poema e posterior leitura individual dos alunos que se interessassem em fazer a leitura oral, interpretação dos poemas pelos alunos, percepção e compreensão dos poemas, e por fim, discussão sobre as ideias que surgiram. Após as discussões os alunos “criavam” conceitos às categorias que foram percebidas durante a atividade. Na foto 3 é possível ver um momento de leitura do poema.

Foto 3 – Leitura oral do poema

Fonte: A autora, 2024

O tempo da atividade foi suficiente para fazer o trabalho de forma completa, ou seja, foi possível ler os quatro poemas, discutir as ideias propostas e ainda fazer trocas de informações pertinentes ao assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas estão demonstrando um efeito positivo no processo de ensino-aprendizagem e tem colaborado bastante nas práticas de ensino. A ideia de inserir o aluno no processo de ensino fazendo com que ele se torne um elemento ativo nas aulas está proporcionando abordagens mais dinâmicas e tem possibilitado que o aluno passe a compreender que a disciplina de geografia é de suma importância para o seu crescimento como ser humano, além de ajudar no desenvolvimento do seu senso crítico.

Os resultados dessa atividade foram muito positivos e possibilitou aos alunos um olhar novo aos poemas literários, onde eles perceberam que essas escritas parte de assuntos do cotidiano e vivência dos autores, que escrevem aquilo que veem e sentem a partir de seu próprio olhar da realidade.

Os alunos participaram ativamente da discussão sobre os poemas, respondendo às indagações, fazendo perguntas e demonstrando conhecimento das categorias que foram apresentadas. Conseguiram lembrar do trabalho feito no sexto ano, onde muitas vezes se lembravam de conceituações trabalhadas e conseguiram adaptar a novas conceituações. Na foto 4 é possível ver a participação dos alunos na atividade.

Figura 4 – Participação dos alunos nas discussões

Fonte: A autora, 2024.

Outra percepção durante o trabalho é que muitos alunos conseguiram perceber que o autor trabalhava realidades distintas e algumas vezes eles faziam comparações entre as duas realidades, inclusive citando a realidade de Macaé que passou por várias intervenções humanas, a ponto que perceber poucas manchas da natureza, muitas delas em lugares específicos, como o Parque Atalaia ou a Restinga de Jurubatiba, tendo em vista que a cidade vem sofrendo desde a década de 1970 um processo de crescimento urbano acelerado por causa da implantação da Petrobrás na cidade. Atualmente a cidade continua em franca expansão abrigando várias empresas ligadas ao petróleo, além da construção de uma termoelétrica e um porto.

Sendo assim, os poemas foram importantes para mostrar aos alunos o desenvolvimento de uma cidade que como Macaé cresceu em torno de uma atividade econômica importante para a cidade e que sofreu as marcas dessa transformação antrópica. Não foi possível fazer nenhuma atividade avaliativa ou atividade de finalização, mas o objetivo era manter uma conversa com os alunos, sendo assim, posso confirmar que o objetivo da tarefa foi atingido a partir das interações entre alunos, professor e poeta.

REFERÊNCIAS

BACICH, L; MORAN, J (orgs). Metodologias Ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso Editora. 2017. 430p

CALLAI, C. H Formação do Profissional da Geografia. O Professor. Ijuí. Editora Unijuí, 2021.

CAVALCANTI, de S. C. Ensino de Geografia e diversidade: Construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuições de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. In: Castellar, S. Educação Geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: Contexto, 3Pg.66-77.

GANZELA, M. O leitor como protagonista: reflexões sobre metodologias ativas nas aulas de literatura. In: Metodologias Ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. BACICH, L; MORAN, J (orgs). Porto Alegre: Penso Editora. 2017. 109- 132.

GENS, Rosa. Drummond, testemunho da experiência humana. Rosa Gens ... [et al.], Brasília: Abravideo, 2011, 104p.

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel. 1983.